

MISHEL FUKO QARASHLARIDA SHAXS IDENTIFIKATSIYASINING MAKONIY TAHLILI

Shukurov Akmal Sharofovich

O'zMU, "Falsafa" kafedrası katta o'qituvchisi,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: a_shukurov@nuu.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada M. Fuko va J. Bodriyar konsepsiyalari asosida ko'zgu fenomeni fazoviy, gnoseologik va ontologik vosita sifatida tahlil qilinadi. Ko'zgu geterotopik makon sifatida reallik, simulyakr, shaxsiy identifikatsiya va ijtimoiylashuv o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ifodalaydigan falsafiy metafora sifatida talqin qilinadi.

Kalit so'zlar: ko'zgu, geterotopiya, simulyakr, reallik, identifikatsiya, Fuko, Bodriyar, makon

XX asrning 70-yillardan boshlab makonning siyosiy va ijtimoiy tarkibi yanada murakkab ifodalanadigan hodisa sifatida talqin qilina boshlandi. Ayniqsa, shahar makonining muayyan qismlari ustidan hukmronlikni turli guruhlar, subyektlar yoki hatto submadaniy birliklar tomonidan «egallab olish» amaliyoti makonning raqobatbardosh xususiyatiga e'tiborni oshirdi. Bu jarayon makonning nafaqat geografik, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan ko'p qatlamli strukturaga ega ekanligini ochib berdi.

Bu holatning konseptual ifodasi sifatida fransuz faylasufi Mishel Fuko tomonidan ilgari surilgan «geterotopiya» tushunchasi dolzarblik kasb etdi. «Geterotopiya» (yunoncha "heteros" – «boshqa», "topos" – «joy» so'zlaridan) – bu mavjud madaniy kontekstdagi boshqa joylardan sifat jihatidan farqlanuvchi, o'ziga xos ijtimoiy-fizik makonlarni anglatadi. Fuko inson mavjudotining fazoviy tajribasi ko'p sonli joylashuvlar va munosabatlar tizimi ichida kechishini, biroq ularning ayrimlari universal tuzilmalardan chekinib, o'ziga xos bo'lgan joylashuvlarga nisbatan mutlaqo boshqa tamoyillar asosida shakllanishini ta'kidlaydi.

Unga ko'ra, bunday joylar – ya'ni geterotopiyalar – boshqa barcha joylar bilan murakkab dialektik munosabatda bo'ladi: ular bir vaqtning o'zida ushbu joylarni aks ettiradi, ularni neytrallashtiradi yoki transformatsiya qiladi⁴. Bu joylar «haqiqiy» fazolar ichida joylashgan bo'lsa-da, ular odatiy fazoviy tartibdan ajralib turadigan, o'z qonuniyatlariga ega bo'lgan «go'yoki makon»lardir. Shu jihatdan ular ham ijtimoiy munosabatlarning in'ikosi, ham tanqidiy refleksiya sifatida faoliyat ko'rsatadi.

Fuko ushbu makoniy alohidalikning ikkita asosiy shaklini ajratadi: utopiyalar va geterotopiyalar. Utopiyalar – bu real makonda mavjud bo'lmagan,

⁴ Фуко М. Указ. соч. С. 195.

idealizatsiyalangan fazolar bo'lib, ular jamiyatning mavjud makoniy tuzilmalari bilan bevosita yoki bilvosita o'xshashlik asosida bog'lanadi, biroq o'zlari realizmga xos belgilarni tashimaydi. Aksincha, geterotopiyalar – bu real fazoda mavjud bo'lgan, biroq boshqa barcha joylar bilan qarama-qarshi, o'ziga xos, ko'p qirrali va ko'p ma'noli munosabatlar tizimini hosil qiluvchi joylardir.

Mazkur kontsepsiya zamonaviy shaharshunoslik, madaniyatshunoslik, fazoviy antropologiya hamda hokimiyat va makon o'rtasidagi murakkab munosabatlarni tahlil qilishda muhim falsafiy asoslarga ega bo'lib xizmat qiladi. Geterotopiyalar makonning inert emas, balki ijtimoiy va siyosiy jihatdan shakllanuvchi, dinamik va ko'p qatlamli hodisa ekanligini ta'riflashga imkon beradi.

M. Fukoning fazoviy tafakkur konsepsiyasida alohida e'tiborga molik jihat shundaki, u utopiyalar va geterotopiyalar o'rtasidagi o'zaro chegarani aniqlashtirish jarayonida «ko'zgu» metaforasiga murojaat qiladi. Fuko ko'zguni «o'rinsiz makon» – bu makon real bo'lmagan, ammo mavjudlik tajribasida markaziy o'rin egallaydigan fazodir» – deb ta'riflaydi. Uning qaydlariga ko'ra: «Ko'zguda men o'zimni yo'q joyimda, sirt ortida virtual ochiluvchi noreal makonda ko'raman, men u yerda yo'qman, o'ziga xos soya menga o'z ko'rinishimni taqdim etadi, bu esa menga yo'q bo'lgan joyimga qarash imkonini beradi – ko'zgu utopiyasi». Bunda ko'zgu bir vaqtning o'zida ham mavjud, ham mavjud bo'lmagan makonni anglatadi – bu ikkiyuzlama (ambivalent) holat uni ontologik va fenomenologik jihatdan nihoyatda murakkab hodisaga aylantiradi.

Ko'zgu, har qancha virtual fazo yaratmasin, baribir moddiy predmet sifatida mavjud bo'lib, subyekt egallagan makon bilan murakkab reflektiv aloqaga kirishadi. Ko'zgu orqali inson o'zini «yo'q joyda» ko'rish orqali aynan qayerdaligini anglay boshlaydi. Bunday ontologik jarayon – o'zini tanish va tanimaslik o'rtasidagi chegarada anglash – shaxsiy identifikatsiya va makoniy ongning o'ziga xos ifodasi hisoblanadi. Ko'zgu, shu ma'noda, metafizik ko'zguki, u tashqi reallikni aks ettirish bilangina cheklanmaydi, balki shaxsning o'ziga nisbatan munosabatini, ya'ni o'z-o'zini idrok qilish jarayonini ham harakatga keltiradi.

Ko'zgu ixtirosining tarixiy ahamiyati ham faqat yoritish vositasi sifatida emas, balki vizual refleksiya, ya'ni tashqi qiyofaning aks ettirilishi bilan bevosita bog'liq. Ko'zgu – bu insonning haqiqiylikni izlashdagi antropologik intilishining vositasidir. Biroq aynan shu ifoda vositasi orqali yuzaga keluvchi tasvir paradoksal tarzda haqiqatni emas, uning teskari, ya'ni invers ko'rinishini beradi. Shaxs chap qo'lini ko'targanida, ko'zguda o'ng qo'l ko'tarilgandek ko'rinadi. Real uch o'lchamli jism ikki o'lchamli sirtida ifodalanadi. Bu tafovut – haqiqat va uning ko'zgdagi in'ikosi o'rtasidagi tafovut – falsafiy nuqtai nazardan ko'zguning gnoseologik va semiotik murakkabligiga ishora qiladi.

Psixologik tadqiqotlar esa ushbu falsafiy nuqtani empirik asosda tasdiqlaydi. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, insonlar odatda tanish yuzlarni notanish yuzlarga nisbatan ko'proq afzal ko'radilar. Bu hodisa o'zini anglashning vizual odatlari bilan bevosita bog'liq. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, ishtirokchi ayollar o'zlarining ikkita fotosurati orasidan – biri real, ikkinchisi esa ko'zgdagi aksni takrorlovchi invers

tasvir – ko'proq ko'zgu aks ettirilganini afzal bilishadi. Buning sababi inson yuzi simmetrik emasligi bilan izohlanadi: shaxs ko'zguda o'zini qanday ko'rishga odatlangan bo'lsa, shuni tanish deb biladi va shu tasvirni tanlaydi. Bu esa ko'zguning nafaqat vizual refleksiya, balki psixologik identifikatsiya vositasi sifatida ham faoliyat yuritishini anglatadi.

Umuman olganda, Fuko ko'zgu metaforasini nafaqat makoniy murakkablikni, balki ontologik va gnoseologik refleksiyaning ham tushuntiruvchi konseptual vosita sifatida qo'llaganini ko'rish mumkin. Ko'zgu – bu subyektning o'z joyiga nisbatan masofalanib, uni aks ettiruvchi, lekin ayni paytda uning haqiqatdan chetga og'gan ko'rinishini beruvchi ikkiyuzlama fenomen bo'lib, u orqali inson o'z makoniy mavjudligini, tanasi va ongini bir vaqtning o'zida ko'radi, shubha ostiga oladi va qayta anglaydi.

Shunday qilib, ko'zguda insonning o'ziga o'xshash aksi paydo bo'ladi. Bu aks, garchi biz bu farqni payqamaslikka o'rganib qolgan bo'lsak-da, tashqi ko'rinishidan asl nusxadan farqlanadi. Ko'zgudagi aksni soxta mavjudlik deb atash mumkin. Bunday mavjudlik fotosuratlar, kundaliklar, xotiralar, orzular va inson tasavvuridagi haqiqiy makonning boshqa turdagi akslari hamda o'zgarishlarida ham ko'zga tashlanadi.

Ko'zgu fenomeni misolida reallikning o'zi va uning in'ikosini falsafiy mezonda farqlash muammosi yuzaga chiqadi. Aslida, ko'zgu sirtida biz real obyektlarning tasvirini ko'ramiz, biroq bu tasvir asl mavjudot emas, balki ularning teskari in'ikosi, ya'ni virtual nusxasidir. Ko'zgu ortidagi makon – bizning ongimizda shakllanuvchi va vizual in'ikos orqali quriladigan tasavvuriy olam – asl haqiqat emas, balki tasvirlangan, ya'ni simulyativ reallikdir. Bu jihatdan olib qaralganda, ko'zgu ortidagi makonni simulyakr sifatida talqin qilish mumkin. Fransuz postmodernisti Jan Bodriyar simulyakrni haqiqatning o'zini emas, balki uni almashtirib yuboruvchi, real kuchlar ustidan hukmronlik qiluvchi model sifatida tushuntiradi. Uning ta'kidlashicha, simulyakrlik holatiga o'tgan ijtimoiy muhitda har qanday narsa (jumladan, tovarlar, qadriyatlar, belgilar) o'z o'zligidan chiqib, tezkorlik bilan boshqa predmet yoki voqelikka aylanadi – ya'ni obyektlar endi o'z mohiyatini yo'qotadi va ularning mavjudligi doimiy konvertatsiyalanuvchi belgiga aylanadi.

Ko'zgu sirtini shunchaki aks ettirish vositasi emas, balki ontologik chegaraning ifodasi deb baholash mumkin: bu sirt ong va ongsizlik, tabiiylik va sun'iylik, vaqt va zamoniylilik (hozirgi, o'tmish, kelajak), hayot va o'lim o'rtasidagi noaniq, suyuq chegaralarni mujassam etadi. Bu yondashuv L.A. Shtompelning ko'zgu haqidagi antropologik-fenomenologik tahlillariga tayangan holda yanada teranlashadi. Ko'zgu «Men» va «Men emas», «ichki» va «tashqi», «tirik» va «jonsiz», «haqiqat» va «yolg'on» kabi qarama-qarshi qutblarni o'zida jamlaydi. Shaxs o'z qiyofasini ko'zgu orqali kuzatar ekan, u tashqi aksni ichki «Men» bilan solishtirishga majbur bo'ladi, bu esa reflektiv ongning faoliyatini ishga soladi.

Ko'zgudagi o'zini idrok qilish ikki bosqichli jarayon tarzida kechadi. Birinchisi – o'zining tashqi ko'rinishini madaniy me'yorlar, ya'ni umumiy qabul qilingan estetik va ijtimoiy mezonlar bilan solishtirish; ikkinchisi – aks etgan tasvirda o'z

«men»ining ichki mohiyatini izlash. Natijada, shaxs o'zini to'liq tushunish uchun «Men» va «Men emas» o'rtasidagi dialektik ziddiyatni anglay boshlaydi. Aynan shu ziddiyatni tushunish va undan o'zini ajratib olish orqali ijtimoiylashuv – ya'ni shaxsning o'zini jamiyat tarkibiga kiritishi – amalga oshadi. Inson harakati hech qachon mutlaq erkinlik natijasi emas. U doimo madaniy kodlar, semantik normalar va ijtimoiy sanksiyalar bilan chegaralangan bo'ladi. Ko'zguga qarash ham ushbu kontekstda har doim madaniy vositalangan aktdir. Bu bevositalik va bilvositalik o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytiradi – zamonaviy madaniyatda esa bevositalik ko'pincha soddalik deb baholanadi va salbiy konnotatsiyaga ega bo'ladi. Bunday qarashni «Soddalik o'g'rilikdan ham battar» degan ibora obrazli tarzda ifodalaydi.

Ko'zguga qaragan subyekt o'z yuz ifodasi va tana holatida sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. Bu holat dramatik o'zini kuzatishning eng yuqori nuqtasini tashkil etadi. Adabiy misol sifatida M. Bulgakovning «Teatr romani»dagi dramaturg S.L. Maksudov timsoli bunga yorqin dalildir. U o'zining tashqi ko'rinishi orqali o'z-o'zini ishonarli shaklda tasvirlashga urinadi, ya'ni o'z obrazini nazorat qilish va uni boshqalarga yoqimli ko'rsatish uchun ko'zgu yordamida nutqiy mashqlar qiladi. Ammo bu jarayon, avvaliga muvaffaqiyatli tuyulgani holda, keyinchalik ichki haqiqat bilan to'qnash keladi. U o'zini mutlaqo boshqa ko'rinishda ko'radi – shubhali, notinch, horg'in, g'amgin va yolg'onchi. Ko'zgu bu yerda haqiqatni emas, balki o'zgaruvchan, ijtimoiy niqoblar bilan to'ldirilgan aksni beradi. Nihoyat, dramatik haqiqat ko'zguni yerga uloqtirish harakati orqali o'z ifodasini topadi – bu subyektning simulyakrga bo'lgan ishonchining parchalanishidir⁵.

Shunday qilib, ko'zgu falsafiy va madaniy tahlilda shunchaki fizik predmet emas, balki inson ongining reflektiv potensialini ochuvchi, haqiqat va simulyatsiya, identiklik va begonalik o'rtasidagi murakkab dialektikani yorituvchi sathdir. Ko'zgu orqali o'zini idrok etish insonning ontologik chegaralarni bosib o'tish jarayoni bo'lib, bu orqali shaxs o'zining madaniy, ijtimoiy va psixologik mohiyatini anglashga kirishadi.

Ko'zguni inson va madaniyat, shaxsiylik («Men») va begonalik («Boshqa») o'rtasidagi muloqotda vositachi sifatida talqin qilish mumkin. U faqat fizik predmet emas, balki ontologik va gnoseologik chegaralar o'rtasida joylashgan murakkab belgidir. Ko'zgu orqali inson haqiqiylik va xayoliylik o'rtasidagi ziddiyatni anglashga urinadi. U shaxsning tashqi qiyofasini aks ettirish orqali o'z-o'zini tanish imkonini beradi, garchi bu har doim ham aniq, barqaror yoki muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin. Shu jihatdan ko'zgu pedagogik maqsadlarda – ya'ni o'zini idrok qilish, tanib olish va madaniy kontekstda o'zini anglash vositasi sifatida – foydalanilishi mumkin.

Biroq ko'zgu shu bilan birga mutlaqo teskari funksiyani ham bajaradi. U xayoliy tasavvurlarni haqiqatga o'xshatish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Bu holatda ko'zgu o'zining o'zgaruvchan kuchini emas, balki inson ongining tasvir yaratuvchi imkoniyatlarini namoyon qiladi. Ya'ni, ko'zgu faqat aks ettiruvchi emas, balki ko'zguda paydo bo'ladigan obrazga yuklanadigan ma'naviy va ijtimoiy

⁵ Булгаков М. Театральный роман / М.А. Булгаков. Романы. Ереван: Луйс, 1988. С. 494.

ma'nolar orqali reallikni shakllantiruvchi vositadir. Bu jarayonda eng muhim omil – tashqi haqiqiy voqelikning mavjudligidir. Agar bu voqelik yo'qolsa yoki zaiflashsa, ko'zgudagi in'ikos reallikning o'rnini egallay boshlaydi, ya'ni tasavvur asosida shakllangan obrazlar reallik ustidan ramziy hukmronlik qiladi.

Ko'zgu o'z mohiyatiga ko'ra utopiya va geterotopiyadan iborat ikkita aksiomatik holatni birlashtiradi. U utopiyadir, chunki undagi makon real emas – u ko'zgu ortida mavjud bo'lmagan joy sifatida tasavvur qilinadi. Shu bilan birga, u geterotopiyadir, chunki u real obyekt, subyekt tomonidan egallangan makonga teskari ta'sir ko'rsatadi. Ko'zgudagi o'zlik obrazini ko'rish orqali inson virtual makonning chuqur qatlamiga kiradi, o'ziga qaytadi va shu qaytish orqali o'z mavjudligini mavjud bo'lgan joyda qayta tiklaydi. Shu tariqa ko'zgu subyektini ijtimoiylashuvga, o'zini tashqi madaniy mezonlarga muvofiqlashtirishga undaydigan vositachilik vazifasini bajaradi.

Mishel Fukoning fazoviy tafakkur modeliga ko'ra, ibtidoiy jamiyatlarda maxsus «inqirozli geterotopiyalar» mavjud bo'lgan. Bu joylar jamiyatga nisbatan inqiroz holatida bo'lgan subyektlar – ya'ni o'smirlar, homilador ayollar, qariyalar va boshqa tranzitiv vaziyatda bo'lganlar uchun ajratilgan muqaddas yoki man qilingan fazolarni ifodalaydi. Bu geterotopiyalar ontologik jihatdan jamiyatdan ajralgan, muvaqqat holatda bo'lgan makonlar bo'lib, jamiyat ichidagi normativ strukturaga aloqador bo'lmagan tajribalarni o'zida mujassam etgan.

Fuko ta'kidlashicha, zamonaviy jamiyatda bunday geterotopiyalar yo'qolib bormoqda. Garchi ularning izlari hali ham madaniy xotirada saqlanib qolgan bo'lsa-da, ular endilikda aniq geografik koordinatalarga ega bo'lmagan, «hech qayerda joylashmagan» fazolar sifatida mavjud. Ular ko'pincha maishiy va madaniy funksiyalarga ega bo'lmagan, muvaqqatlik va tranzitivlik bilan bog'liq joylar shaklida vujudga keladi. Masalan, asal oyi sayohatining ilk shakli – mehmonxona yoki poyezd kabi «hech qayer»da yuz beruvchi tajriba – bevosita shaxsiy transformatsiyaga asoslangan bo'lib, muqaddaslik va sir saqlanish unsurlarini o'zida mujassam etgan.

Bugungi kunda esa bu inqirozli geterotopiyalar asta-sekin «og'ish geterotopiyalari» bilan almashmoqda. Bu geterotopiyalar ijtimoiy me'yorlardan chetga chiqqan, «normal» bo'lmagan xulq-atvor ko'rsatgan yoki jamiyat tomonidan marginallashtirilgan shaxslar uchun ajratilgan fazolardir. Bunga qamoqxonalar, ruhiy shifoxonalar, keksalar uylari, rehabilitatsiya markazlari va dam olish muassasalari misol bo'la oladi. Ushbu joylar ham vaqtincha, ajratilgan, boshqaruvga bo'ysunuvchi va normativ mezonlarga mos kelmaydigan holatlarni o'zida mujassam etadi. Bu jihatdan ular ham geterotopik makonlardir, biroq ular transformatsiya emas, balki nazorat va ijtimoiy cheklovni ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, ko'zgu fenomeni orqali namoyon bo'ladigan muloqot – bu faqat vizual emas, balki ontologik, madaniy va sotsiologik hodisa bo'lib, shaxs va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni tushinishda muhim semantik va metodologik kalit bo'lib xizmat qiladi. Ko'zgu fazosi – bu insoniyatning o'zini anglash, tahlil qilish va ijtimoiylashish jarayonidagi simvolik maydondir.

REFERENCES

1. Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избр. полит, ст., выступ, и интервью. Ч.3. М., 2006. С. 195.
2. Булгаков М. Театральный роман / М.А. Булгаков. Романы. Ереван: Луйс, 1988. С. 494.